

MEHNAT MUNOSABATLARIDA O'RINDOSHLIK ASOSIDA ISH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Usmanova Gulshoda Axmedovna

Toshkent viloyati yuridik texnikumi

davlat-huquqiy faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013686>

Annotatsiya: mazkur maqolada mehnat munosabatlari va o'rindoshlik asosida ishlash tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari, amaldagi va yangi tahrirdagi Mehnat kodeksidagi o'zaro nisbati tahlil qilingan

Kalit so'zlar: mehnat munosabatlari, ish haqi, asosiy ish joyi, o'rindoshlik ish joyi, mehnat shartnomasi, xodim.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta'kidlanadiki, har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega .

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 45-moddasida ta'kidlanadiki, har kim dam olish huquqiga ega. Yollanib ishlovchilarga dam olish huquqi ish vaqtining davomiyligini, dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlarini, haq to'lanadigan har yilgi mehnat ta'tilini belgilash orqali ta'minlanadi.

Mehnat qonunchiligida fuqarolarning asosiy va o'rindoshlik asosida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Shunga ko'ra, har bir fuqaro belgilab qo'yilgan tartib-qoidalarga asosan asosiy ish joyidan tashqari boshqa tashkilot va korxonalarda o'rindoshlik asosida ham ishlashi mumkin.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 18 oktyabrdagi 297-son qarori bilan "O'rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlash tartibi to'g'risida"gi nizom tasdiqlangan.

Mazkur Nizom mulkchilikning barcha shakllaridagi korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda mehnat shartnomasiga muvofiq o'rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlovchi jismoniy shaxslarning mehnat munosabatlarini tartibga solish qoidalarini belgilaydi. Asosiy ish joyi - ish beruvchi tomonidan xodimning mehnat daftarchasi yuritiladigan tashkilot hisoblanadi.

O'rindoshlik asosida ishlash - xodimning o'zining asosiy ishini bajarishidan tashqari asosiy ishidan bo'sh vaqtida mehnat shartnomasi asosida boshqa haq to'lanadigan ishni bajarishi hisoblanadi .

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar, viloyatlar, tumanlar va shaharlar hokimlari va ularning o'rinbosarlari, qonunchilikka muvofiq o'rindoshlik asosida ishlashi taqiqlangan boshqa shaxslar o'rindoshlik asosida ishlashi taqiqlanadi.

Mehnat qonunchiligini o'rganish va dars jarayonlarida o'quvchilar tomonidan o'rindoshlik asosida necha stavka ishlashi mumkin degan savollar ta'kidlab o'tiladi.

Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 18 oktyabrdagi 297-son qarori bilan tasdiqlangan "O'rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlash tartibi to'g'risida" Nizomning 7-bandiga ko'ra, o'rindoshlik asosida ishlashda o'rindoshlik asosida ishlashning davomiyligi xodimlarning ushbu toifasi uchun belgilangan ish vaqti normasining yarmidan

ortiq bo'lishi mumkin emas (sog'liqni saqlash tizimi vrach xodimlari bundan mustasno). Xodim asosiy ish joyidagi mehnat majburiyatlarini bajarishdan ozod bo'lgan kunlarda asosiy ish joyida ichki o'rindoshlik yoxud boshqa tashkilotda tashqi o'rindoshlik asosida ishlashiga yo'l qo'yiladi.

Ya'ni xodim xodimning o'zining asosiy ishini bajarishidan tashqari asosiy ishidan bo'sh vaqtida o'rindoshlik asosida 0.5 stavkagacha, sog'liqni saqlash tizimi vrach xodimlari esa 1 stavkagacha ishlashlari mumkin.

Xodimning bo'sh vaqtida o'rindoshlik asosida boshqa bir tashkilotda ishlash uchun ish beruvchining roziligi yuzasidan ko'plab amaliyotda turli fikr-mulohazalar bildiriladi.

Mehnat kodeksining 72-moddasining 4-qismiga ko'ra, xodim o'rindoshlik asosida ishlash to'g'risida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda mehnat shartnomalari tuzishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 18 oktyabrdagi 297-sonli qarori bilan tasdiqlangan "O'rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlash tartibi to'g'risida"gi nizamning 6-bandiga ko'ra, o'rindoshlik asosida ishlash uchun ish beruvchining, asosiy ish joyidan kasaba uyushmasi qo'mitasining (xodimlarning boshqa vakillik organining) yoki boshqa organning roziligi talab qilinmaydi.

O'rindoshlik asosida boshqa tashkilotga ishga kirayotgan shaxslar mehnat daftarchasi o'rniga asosiy ish joyidan Mehnat vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan shakl bo'yicha ma'lumotnomani taqdim etishi shart hisoblanadi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, amaliyotda xodimlar o'rtasida ichki o'rindo yoki tashqi o'rindosh kabi iboralar ishlatiladi.

Mehnat qonunchiligida ushbu tushunchalar ta'kidlanib o'tilgan bo'lib, o'rindoshlik asosida ishlash asosiy ish joyida bo'lsa ichki o'rindoshlik yoki o'rindoshlik asosida ishlash boshqa tashkilotda bo'lsa tashqi o'rindoshlik ishlash hisoblanadi. O'rindoshlik asosida boshqa tashkilotga ishga kirayotgan shaxslar pasportni yoxud uning o'rnini bosadigan hujjatni va mehnat daftarchasi o'rniga asosiy ish joyidan belgilangan shakl bo'yicha ma'lumotnomani taqdim etadi.

O'rindoshlik asosida ishlovchi shaxslarga har yilgi asosiy, shuningdek o'rindoshlar haqli bo'lgan qo'shimcha ta'tillar asosiy ish joyidagi har yilgi mehnat ta'tili bilan bir vaqtda beriladi. Agar o'rindoshlik asosida ishlashning birinchi ish yilida xodim olti oydan kam ishlagan bo'lsa, u holda o'rindoshlik asosidagi ishda ta'til uchun ishlangan vaqtga proporsional haq to'lanadi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 73-moddasiga mehnat shartnomasi mehnat munosabatlarining zaruriy shartidir. Mehnat kodeksining 88-moddasiga ko'ra esa, Mehnat shartlari mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari va boshqa normativ hujjatlar, shuningdek mehnat shartnomasi taraflarining kelishuvi bilan belgilanadi.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 432-moddasida o'rindoshlik asosida ishlash tushunchasi yoritilgan.

Unga ko'ra, o'rindoshlik asosida ishlash xodimning o'zining asosiy ishidan tashqari alohida mehnat shartnomasi shartlari bo'yicha asosiy ishidan bo'sh vaqtida boshqa muntazam haq to'lanadigan ishni bajarishi hisoblanadi.

Shuningdek, yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining 435-moddasiga ko'ra, o'rindoshlik asosida ishga qabul qilish mehnat shartnomasi asosida amalga oshiriladi va ish beruvchining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi. Asosiy ish to'g'risida ish beruvchi bilan mehnat shartnomasini tuzgan

xodimning ichki o'rindoshligi chog'ida xodim bilan o'rindoshlik asosida ishlash to'g'risida alohida mehnat shartnomasi tuzilishi belgilab qo'yilmoqda .

Demak, bundan kelib chiqadiki, o'rindoshlik asosida ishlovchi xodim asosiy ish joyidan bo'shasa, o'rindoshlik joyida avtomatik asosiy xodimga aylanib qolmaydi. Bu taraflar kelishuviga ko'ra hal qilinadi. Ya'ni xodim ham, ish beruvchi ham rozi bo'lsagina asosiy ish joyidan bo'shagan o'rindosh asosiy xodimga aylanishi mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 18 oktabrdagi 297-son qarori bilan "O'rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlash tartibi to'g'risida"gi nizam.
4. Mehnat huquqi darsligi.
5. <https://mehnat.uz/oz> rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlar

